

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUROJAATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKLARDA KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARNING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Hamrayev Ilg'or,

assistant o'qituvchi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti
Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish metodikasi kafedrası

Samarqand, O'zbekiston

ilgarhamrayevi@gmail.com

Abdiraxmonava Nargiza

4-kurs talabala

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti
Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish metodikasi

Samarqand, O'zbekiston

Qnoa2204@gmail.com

BOSHLANG'ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINF O'QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO'G'RI TASHKIL QILISH METODIKASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarbiya o'qitishning maqsadi va bolalarni tarbiyalashning foydalari to'g'risi ko'rib chiqildi. Bola tarbiyasi muhimligi va jamiyatda o'z o'rnini topishida tarbiyaning ahamiyati haqida fikrlar keltirildi. Xalqimiz aytganidek: "Bola-aziz, odobi undan aziz!". Boshlang'ich sinflarda 1–2-sinf o'quvchilari uchun tarbiya darslarini to'g'ri tashkil etish metodikasi ularning yosh xususiyatlarini, qiziqishlarini hisobga olgan holda, o'yinlar, suhbatlar, savol-javoblar, hikoya qilish kabi interaktiv usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Darslar qiziqarli va samarali bo'lishi uchun matnli va vizual materiallar, hattoki videolavhalar ham ishlatish mumkin. Boshlang'ich sinflarga ya'ni o'quvchilarida tarbiya darslarini tashkil qilishda metodlardan o'rinli va samarali foydalanish haqida fikrlar yuritildi.

Kalit so'zlar: tarbiya, metod, muomala, qadriyat, dunyoqarash, ong, faoliyat, hurmat, vatanga muhabbat.

Хамраев Илгор,

ассистент преподаватель

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова
Ургутский филиал Кафедра педагогики и методики преподавания языков

Самарканд, Узбекистан

ilgarhamrayevi@gmail.com

Абдирахмонаву Наргизу

Студент 4 курса
Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова
Ургутский филиал Педагогика и методика преподавания языков
Самарканд, Узбекистан
Qnoa2204@gmail.com

МЕТОДИКА ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-2 КЛАССОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

АННОТАЦИЯ

В статье верно рассмотрены цель воспитания и польза воспитания детей. Высказаны размышления о важности воспитания ребёнка и роли воспитания в поиске своего места в обществе. Как говорится в народе: «Дорог ребёнок, а манеры ещё дороже!». Методика правильной организации уроков воспитания учащихся 1–2-х классов начальной школы включает использование интерактивных методов, таких как игры, беседы, вопросы и ответы, рассказывание историй, с учётом их возрастных особенностей и интересов. Для того чтобы уроки были интересными и эффективными, можно использовать текстовые и наглядные материалы, в том числе видеоматериалы. Высказаны размышления о целесообразном и эффективном использовании методов при организации уроков воспитания учащихся начальной школы.

Ключевые слова: воспитание, метод, поведение, ценности, мировоззрение, сознание, деятельность, уважение, любовь к Родине.

Khamraev Ilgor,
assistant teacher
Department of Pedagogy and Methods of Language Teaching
Urgut Branch of Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
ilgarhamrayevi@gmail.com

Nargiza Abdirakhmanova
4th year student
Department of Pedagogy and Methods of Language Teaching
Urgut Branch of Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
Qnoa2204@gmail.com

METHODOLOGY FOR THE PROPER ORGANIZATION OF MORAL EDUCATION LESSONS FOR GRADES 1–2 IN PRIMARY SCHOOL

ABSTRACT

This article examines the aims of teaching moral education and the benefits of bringing up children. Views are presented on the importance of child upbringing and the role of moral education in helping children find their place in society. As our people say: “A child is dear,

his manners are even dearer!". The methodology for properly organizing moral education lessons for 1st and 2nd grade primary school students involves taking into account their age-related characteristics and interests, and incorporating interactive methods such as games, conversations, question-and-answer sessions, and storytelling. To make lessons engaging and effective, textual and visual materials, and even video clips, may also be used. The article discusses the appropriate and effective use of methods in organizing moral education lessons for primary school students.

Keywords: moral education, method, communication, value, worldview, consciousness, activity, respect, love for the homeland.

Kirish.

Tarbiya - bu ota-onalar, ta'lim muassasalari va jamiyat tomonidan bolalarni tarbiyalashning ongli va maqsadli jarayoni bo'lib, u bolalarning yoshi, psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olish asosida amalga oshiriladi.

Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Bugungi kunda ta'lim tizimida nafaqat bilim berish, balki barkamol insonni tarbiyalash eng muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, 1–2-sinflarda o'quvchilarning dunyoqarashi endi shakllanayotgan, ongli faoliyatga kirishayotgan davr bo'lgani uchun bu bosqichdagi tarbiyaviy ishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiyaning samaradorligi esa uni to'g'ri tashkil etish, yoshi va psixologik xususiyatlarga mos metodlardan foydalanish orqali ta'minlanadi.

Tarbiyaning mazmuni va maqsadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari hali maktab muhitiga moslashayotgan, o'z-o'zini tutish, ijtimoiy muomala, axloqiy qadriyatlar bilan tanishayotgan yosh toifasidir. Shu bois, tarbiyaning asosiy maqsadi:

1. O'quvchilarda to'g'ri xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish;
2. Mehr-oqibat, do'stlik, halollik, adolat kabi insoniy fazilatlarni singdirish;
3. Vatanga sadoqat, ona tiliga hurmat, milliy qadriyatlarga muhabbat uyg'otish;

4. Jamoada ishlash, kattalarga hurmat va kichiklarga mehr tuyg'usini rivojlantirishdan iborat.

Asosiy tarbiyaviy yo'nalishlar:

1-2 sinflarda olib boriladigan tarbiyaviy faoliyatlar quyidagi yo'nalishlarga tayanadi:

1. Axloqiy tarbiya – odob-axloq qoidalarini o'rgatish, yaxshi xulq-atvorni shakllantirish.

2. Aqliy tarbiya – o'quvchilarda bilimga qiziqish, fikrlash va tafakkur jarayonini rivojlantirish.

3. Jismoniy tarbiya – sog'lom turmush tarzini shakllantirish, gigiyena va harakatli o'yinlar orqali tanani chiniqtirish.

4. Mehnat tarbiyasi – oddiy mehnat faoliyatiga odatlantirish, tartib-intizomga rioya qilishga o'rgatish.

5. Estetik tarbiya – san'at, tabiat va atrof-muhitdagi go'zallikni anglashga o'rgatish.

6. Vatanparvarlik tarbiyasi – ona yurtga sadoqatli, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan shaxsni shakllantirish.

Tarbiya metodlari va uslublari. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda qiziqarli, soddalashtirilgan va bolalar uchun tushunarli metodlardan foydalanish lozim. Quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. **Suhbatlar** – bolalar bilan erkin muloqot orqali ma'naviy-axloqiy tushunchalarni shakllantirish.

2. **Ertaklar va hikoyalar** – axloqiy saboq beruvchi ertaklar orqali ijobiy fazilatlarni singdirish.

3. **O'yinli metodlar** – ro'li o'yinlar, musobaqalar, dramatizatsiya orqali tarbiyaviy g'oyalarni yetkazish.

4. **Ko'rgazmali usullar** – rasm, video, suratlar, o'yinchoqlar orqali mavzuni yanada qiziqarli qilish.

5. **Rag'batlantirish** – kichik yutuqlarni baholab borish orqali bolani ijobiy xulqqa undash.

6. **Bahs-munozara (soddalashtirilgan)** – oddiy savol-javoblar orqali to'g'ri- noto'g'ri ajratishga o'rgatish.

Mamlakatimizda milliy tarbiya konsepsiyasi aholining keng qatlamlari, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning milliy ta'limtarbiyasini ta'minlash borasidagi davlatning bugungi siyosati va istiqbollarini belgilab beradi. U yangi tarixiy bosqichda milliy tarbiyaning mohiyati, maqsadi, vazifasi va mazmunini tartibga solib, uning komil inson shaxsini shakllantirishdagi roli va mavqeini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning quyidagi so'zi ibratlidir: "Biz sog'lom avloqni tarbiyalash, voyaga yekazishimiz kerak. Sog'lom kishi deganda faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona odob-axloq va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan insonni tushunamiz".

Bugungi kun avlodiga tarbiya berish juda muhim. Tarbiyani to'g'ri bera olish esa pedagog va ota-ona hamkorligida tashkil etiladi. Pedagog o'quvchilar psixologiyasiga noto'g'ri ta'sir qilib qo'ymasligi, ularni bosim ostida tarbiyalamasligi lozim. Bolaga o'zi qiziqqan usul orqali o'rgatilgan ta'lim yoki tarbiya samarali va uzoq muddatli bo'ladi, shuning uchun bola yoshi va psixikasi qarab metodlarni tanlab olamiz.

Xulosa

1-2 sinf o'quvchilarini tarbiyalashda metodik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ularning yosh xususiyatlariga mos metodlardan foydalanish, o'yin va amaliy faoliyatga asoslangan mashg'ulotlar orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Har bir bola o'ziga xos dunyo, uni tarbiyalashda mehr, sabr, tushunish va izchillik asosiy omillardan hisoblanadi.

Iqtiboslar/Синоски/References

1. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.
2. Shavkat Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash
3. Forobiy. "Fozil odamlar shahri". - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. . 184-185-b.
4. Forobiy. "Fozil odamlar shahri". - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. 182-b.
5. Karimov I.A. Yuksak manaviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 174 b.
6. Jo'rayev R.X. Jaholatga qarshi ma'rifat J. Xalq ta'limi.– T.: 2004.- №3. – B. 9-13.
7. Hasanboyev J. va boshq. Pedagogika: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Fan, 2009. - 480 b.
8. Ismoilova Z, Tarbiyaviy ishlar metodikasi. T.: Istiqlol, 2003
9. Hasanboyev J., To'raqulov X., Alqarov I., Usmanov N. Pedagogika. T.:Fan va texnologiya, 2010
10. Tarbiya ensiklopediya. Tuzuvchi M.N.Aminov. T.:O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.
11. Milliy g'oya – o'quvchi ma'naviyatining asosi. T.: O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyot.